

XXIX CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GEOGRAFÍA

Desafíos de la geografía ante el
cambio global

50 años de la Asociación
Española de Geografía

Cáceres,
14, 15, 16 y 17
de octubre
de 2025

Organizan

EJE 2. CAMBIO SOCIOTERRITORIAL

Ana Nieto Masot, Gema Cárdenas Alonso
y Ángela Engelman Moriche (Editoras)

XXIX CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GEOGRAFÍA

DESAFÍOS DE LA GEOGRAFÍA ANTE EL CAMBIO GLOBAL

CACERES 14, 15, 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2025

EJE 2 – CAMBIO SOCIO-TERRITORIAL

ANA NIETO MASOT

GEMA CÁRDENAS ALONSO

ÁNGELA ENGELMO MORICHE

(Editoras)

Cáceres 2025

Edita:

Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
Plaza de Caldereros, 2. 10003 Cáceres (España)
Tel. 927 257 041
publicac@unex.es
<http://www.unex.es/publicaciones>

Libro de actas con los trabajos aportados al XXIX Congreso de la Asociación Española de Geografía: 50 años de la Asociación Española de Geografía. "Desafíos de la Geografía ante el Cambio Global"
Asociación Española de Geografía (AGE) y Departamento de Arte y Ciencias del Territorio de la Universidad de Extremadura.

Editoras: Ana Nieto Masot, Gema Cárdenas Alonso y Ángela Engelmo Moriche.

<https://eventos.unex.es/119805/detail/xxix-congreso-de-la-asociacion-espanola-de-geografia.html>

<https://doi.org/10.17398/3101-7177.1.2>

E-ISBN: 978-84-129568-6-3 (Asociación Española de Geografía (AGE))

Eje 1: CAMBIO AMBIENTAL: E-ISBN 978-84-9127-348-6

Eje 2: CAMBIO SOCIO-TERRITORIAL: E-ISBN 978-84-9127-349-3

Eje 3: CAMBIO TECNOLÓGICO: E-ISBN 978-84-9127-350-9

Acceso abierto en el Repositorio Institucional de la Universidad de Extremadura

Dehesa Repositorio
Institucional

INDICE

DESIGUALDAD, CONFLICTOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL MUNDO RURAL

Disfunciones del mercado laboral de áreas rurales con problemas de despoblación:
el caso de Zamora como espacio transfronterizo 26

Alario Trigueros, Milagros y Molinero Hernando, Fernando

Enoturismo como expresión de la multifuncionalidad en los territorios de la vid
y el vino del Duero/Douro 34

Baraja Rodríguez, Eugenio; Martínez Arnaiz, Marta y Herrero Luque, Daniel

Análisis de paisaje y realidad virtual en Espacios Protegidos: consideraciones sobre los
Puertos de Marabio (Asturias) 41

*Beato Bergua, Salvador; Flórez Álvarez, Eduardo; Herrera Arenas, Daniel; Poblete
Piedrabuena, Miguel Ángel y Rodríguez Pérez, Carmen*

Aproximación a los discursos paisajísticos en el Monte Louro. Un espacio protegido
con alto valor simbólico 48

Boga González, Rubén y Agrelo Janza, Luis Martín

Dispositivos participativos e incidencia en la gestión local: los casos de Isla Verde y
General Deheza (Córdoba, Argentina) 54

Crisi Aloranti, Vanesa y Florencia Valinotti, María

Asociacionismo femenino para el desarrollo local-rural en la provincia de Granada: la
percepción de las administraciones públicas 62

Egea-Hernández, María; Maroto-Martos, Juan Carlos y Pinos – Navarrete, Aída

Molinos harineros de la provincia de Zamora: análisis geohistórico y estrategias para la
revalorización patrimonial 69

Fernández Portela, Julio; Hernández García, Ricardo y Aguilar Cuesta, Ángel Ignacio

La titularidad compartida: un modelo clave para la visibilidad y desarrollo profesional de
las mujeres rurales en León 76

García-Pisabarro, Susana y Sánchez-Muñoz, María Jesús

Desequilibrios territoriales de los pagos directos de la PAC en la provincia de Málaga e
implicación en la sostenibilidad económica de las explotaciones 83

Larrubia Vargas, Remedios; Cuenca Ordoñez, María y Batista Zamora, Ana E.

Conflictos en la autoproducción del hábitat rural en pequeñas localidades del sudoeste bonaerense	90
<i>López Binaghi, Facundo</i>	
Relación entre exclusión digital y riesgo de pobreza y exclusión social en las regiones de la Unión Europea: un análisis taxonómico regional	98
<i>Lucendo-Monedero, Ángel Luís; Ruíz-Rodríguez, Francisca y González-Relaño, Reyes Manuela</i>	
La Agenda 2030 y la sostenibilidad en los espacios rurales: una aproximación al caso español.....	99
<i>Martín Hernanz, Iris</i>	
Escenarios de producción agraria territorializada: los olivares del Duero (Castilla y León)	106
<i>Martínez Arnáiz, Marta; Baraja Rodríguez, Eugenio y Molinero Hernando, Fernando</i>	
Dinámicas territoriales y tipología de beneficiarios: estudio de las ayudas para jóvenes agricultores en Extremadura	113
<i>Martínez García, Francisco Manuel; Nieto Masot, Ana y Cárdenas Alonso, Gema</i>	
La ayuda a la dependencia como política exitosa para fijar a la población, favorecer la socialización y promover el cuidado a los mayores en las comunidades rurales. El caso del municipio de Guadix (Granada, España).....	119
<i>Navarro Valverde, Francisco Antonio; Önder Özen, Neslihan; Cejudo García, Eugenio; Cañete Pérez, José Antonio y Maroto Martos, Juan Carlos</i>	
Beyond rural development: the role of LEADER in promoting EU values and norms in rural areas in Spain, Andalusia	126
<i>Önder Özen, Neslihan y Navarro Valverde, Francisco Antonio</i>	
La inteligencia artificial generativa como motor de transformación del turismo rural: un estudio de casos en Andalucía y Castellón	132
<i>Palma Pinar, Gisela</i>	
Desequilibrio territorial entre el espacio rural y urbano desde la mirada intergeneracional...	139
<i>Peñarrubia Zaragoza, María Pilar; Valera Lozano, Antonio; Fansa Saleh, Ghaleb; Mayordomo Maya, Sandra; Antequera Fernández, Miguel y López García, María José</i>	
La Carta del Paisaje del Geoparque de Granada. Hacia una gobernanza territorial y participativa del Geoparque.....	145
<i>Rodríguez Rodríguez, Jesús y Ghislanzoni, Michela</i>	

La restauración rural en los espacios de baja densidad demográfica.....	152
<i>Pérez-Mora, Cristina; Delgado, Francisco Javier y Bahamonde-Rodríguez, María</i>	
Extractivismo verde y movimientos de resistencia en la España rural. Una aproximación al caso del Alto Cidacos, La Rioja	158
<i>Ruíz Enciso, Laura y Pérez Pérez, Belén</i>	
Cultivos leñosos con ayudas asociadas en la PAC 2023-2027: el caso de Andalucía	165
<i>Sánchez Martínez, José Domingo; Garrido Almonacid, Antonio y Aranda Redondo, Manuel Eduardo</i>	
Itinerarios culturales para la puesta en valor del patrimonio agroalimentario en los paisajes de la dehesa española	171
<i>Silva-Pérez, Rocío; Fernández-Salinas, Víctor y González-Romero, Gema</i>	
Actores para la gobernanza territorial en las Denominaciones de Origen Protegidas del cerdo ibérico	180
<i>Silva-Pérez, Rocío; González-Romero, Gema y Fernández-Salinas, Víctor</i>	
Aproximación al análisis geográfico de los perros de caza en España.....	187
<i>Serrano-Montes, José Luis; Sánchez-García, Carlos; Martín-Delgado, Luz María y Rodríguez-Segura, Francisco Javier</i>	
Factores condicionantes de la identificación y permanencia de las mujeres en el medio rural español.....	193
<i>Suñén Lavilla, Isabel; Hernández Navarro, María Luz; Pascual Bellido, Nuria Esther y Esteban Rodríguez, Samuel</i>	
¿Cooperación interautonómica para el desarrollo rural? el territorio del Eo (Galicia-Asturias)	202
<i>Trillo Santamaría, Juan M. y Paül, Valerià</i>	
Estrategias de gobernanza local para el desarrollo territorial en ciudades pequeñas: capacidades estatales, modelo productivo y ODS (General Deheza, Córdoba, Argentina) .	210
<i>Valinotti, María Florencia; Galfioni, María de los Ángeles y Jurado Almonte, José Manuel</i>	
DESIGUALDAD, VIVIENDA, SEGREGACIÓN Y FRAGMENTACIÓN URBANA	
Desde la geografía legal ¿Qué es un espacio litoral?	219
<i>Alvarado Peterson, Voltaire; Quijada Prado, Paula y Rojo-Mendoza, Félix</i>	

De la oportunidad de integración a la inacción: el caso de la Eurociudad vasca Baiona-Donostia.....	225
<i>Amado, Alexander y Trillo Santamaría, Juan M.</i>	
Distribución espacial de la renta. Un estudio exploratorio en tres áreas metropolitanas andaluzas	232
<i>Batista Zamora, Ana Ester y Natera Rivas, Juan José</i>	
Estructura del área metropolitana Málaga/Marbella a partir de métodos de análisis multivariante	238
<i>Batista Zamora, Ana Ester y Natera Rivas, Juan José</i>	
Cambios y persistencias de la vivienda de lujo en la ciudad de Madrid.....	244
<i>Bermúdez Pastor, Pablo; Canosa Zamora, Elia y García Carballo, Ángela</i>	
¡Vendido! atractivos y reclamos: análisis de los elementos que configuran el valor simbólico de la vivienda de lujo. El caso de la Dreta de L'eixample de Barcelona.....	251
<i>Berrens, Karla; López Villanueva, Cristina; Cano Hila, Ana Belén y Simó Solsona, Montserrat</i>	
Información catastral y análisis de la vulnerabilidad residencial: hacia una herramienta para su análisis en las ciudades españolas	258
<i>Blasco Jiménez, Manuel; Shurupov, Nikolai; Aguilera-Benavente, Francisco; Sánchez-Ondoño, Irene y Prada-Trigo, José</i>	
Transformaciones socio-urbanas y propiedad en Ciudad Real en el siglo XVIII: análisis a partir del Catastro de Ensenada	265
<i>Cabezas Velasco, Manuel y Rodríguez-Domenech, María Ángeles</i>	
Habitar el margen de las carreteras. La pobreza en los intersticios de la periferia madrileña	272
<i>Canosa, Elia; Córdoba, Enrique; Peña, Marta y Sáez, Ester</i>	
Explorando la relación dinámica entre la mezcla de usos y la mezcla social en el área metropolitana de Madrid.....	279
<i>Carpio-Pinedo, José; Cara-Santana, Yeray; Romanillos, Gustavo y García-Palomares, Juan Carlos</i>	
Patrones de uso socioespacial en barrios extremos de la ciudad de Albacete.....	286
<i>Cebrián Abellán, Francisco; García Martínez, Carmen y Valero Tocoñulat, Pablo</i>	

De lo invisible a lo viral: la tiktokización en la formación de nuevos espacios turísticos....	293
<i>Cerino, Willian</i>	
Vivir en torno a plantaciones forestales, ¿un plus? discusión de un modelo de satisfacción residencial	300
<i>Cidrás, Diego y Martínez-Cabrera, Helena</i>	
Desfragmentando el eje Las Ramblas-Puerto de Barcelona: estrategias para transformar y recuperar el espacio urbano para la ciudadanía.....	307
<i>Coma Guitart, Josep; Torres-Delgado, Anna y Crespi Vallbona, Montserrat</i>	
Utilización del directorio de empresas para la revisión de la calidad temática de los datos catastrales relativos al sector comercio para la ciudad de Córdoba	313
<i>Copano Ortiz, Luis y Gavira Narváez, Antonio</i>	
Superficie verde efectiva y desigualdad intraurbana: metodología para el cálculo de indicadores en el proyecto “Santander Capital Natural”	320
<i>De Cos Guerra, Olga; Carracedo Martín, Virginia; Menéndez González, Gema; Castillo Salcines, Valentín y Margarit Sole, Eric</i>	
Estudio de las relaciones de consumo en la ciudad: centralidad e identificación de comunidades	327
<i>De las Obras-Loscertales, Julia; García Palomares, Juan Carlos; Ramiro Fariñas, Diego; Hernández Martín-Caro, María Soledad y Gutiérrez Puebla, Javier</i>	
Mapeo de las redes de coalición en la transición energética urbana en Valencia, España ..	328
<i>Cuesta-Fernández, Iván y Díaz-Faes, Adrián A.</i>	
Innovación radical en la ciudad post-covid: análisis de cinco laboratorios de innovación ciudadana en ciudades españolas	336
<i>Cuesta-Fernández, Iván y Salom Carrasco, Julia</i>	
La Red Great Wine Capitals en el sistema urbano mundial. Estrategias de posicionamiento y diagnóstico territorial de las relaciones ciudades-winescape	343
<i>Díez-Pisonero, Roberto y Larsimont, Robin</i>	
Geografías invisibilizadas: derecho, espacio y poder en la ciudad de Barcelona	351
<i>Fauth, Gabriela; Vivas Elias, Pep; Fiori, Mirela e Iglesias Costa, Mariela</i>	

De modelo urbano a modelo territorial: el espacio rústico en la ordenación del municipio de Córdoba (España)	356
<i>Florido Trujillo, Gema; Garzón García, Rafael; Vega Pozuelo, Rafael y Ramírez López, María Luisa</i>	
La localización comercial de la gran distribución y su relación con la vulnerabilidad social: el caso de MERCADONA, LIDL y CARREFOUR en Barcelona.....	364
<i>Frago, Lluís; Morcuende, Alejandro y Marco, Clàudia</i>	
El fenómeno de los asentamientos de autocaravanas en Palma como respuesta a la crisis habitacional.....	371
<i>García-Gallego, Ana y González Pérez, Jesús M.</i>	
El paisaje en el planeamiento urbanístico de los geoparques: el Geoparque de Granada.....	378
<i>Garrido Clavero, Juan; Toro Sánchez, Francisco Javier; Sánchez del Árbol, Miguel Ángel y Vollmer Cano, Elena</i>	
Desigualdades en la distribución espacial del arbolado en la ciudad de Sevilla. Un análisis desde la justicia ambiental	385
<i>González-Marín, Alicia; Garrido-Cumbrera, Marco y Correa-Fernández, José</i>	
Cartografía de iniciativas culturales comunitarias en el barrio madrileño de Lavapiés.....	390
<i>Herrada Hidalgo, Antonio; Hidalgo Giralt, Carmen y Palacios García, Antonio J.</i>	
El papel del ayuntamiento de Madrid en la expansión de la foodificación a través de gastrodesarrollos.....	397
<i>Hidalgo Giralt, Carmen; Herrada Hidalgo, Antonio; Martínez Vicencio, Karen y de Juan, Ibai</i>	
Zonas estigmatizadas y evolución del precio de la vivienda en Las Palmas de Gran Canaria.....	404
<i>Jiménez Barrado, Víctor; Parreño Castellano, Juan Manuel; Moreno Medina, Claudio Jesús y Castro Hernández, Teresa</i>	
Nuevas representaciones para la vida cotidiana: más allá de Hägerstrand.....	410
<i>Lasala Fortea, José y Bellet Sanfeliu, Carme</i>	
Hacia un enfoque de la fragmentación urbana centrada en los límites: el caso de Barcelona	417
<i>Lasala Fortea, José; Picó, Víctor y Vila Vázquez, José Ignacio</i>	

Segregación residencial y diferenciación social: aproximación a las geografías de la vida cotidiana en un barrio de renta alta en la ciudad de Burgos	424
<i>Martins Medeiros Robaina, Igor; Andrés López, Gonzalo y Soria Cáceres, Carlos Hugo</i>	
Medir la demanda demográfica de vivienda en un escenario de incertidumbre y necesidades insatisfechas	431
<i>Módenes, Juan A.</i>	
Geografías de la vida cotidiana en el área urbana de Pamplona.....	439
<i>Montoro-Gurich, Carolina y Pons-Izquierdo, Juan José</i>	
Los diferenciales comportamientos de la desertización comercial en el centro y la periferia del área metropolitana de Barcelona.....	445
<i>Morcuende Gonzalez, Alejandro y Frago Clols, Lluís</i>	
Degradación física y vulnerabilidad en la ciudad de León	452
<i>Ordás del Corral, Javier</i>	
Geografías cotidianas en el barrio de mujeres migrantes en situación de vulnerabilidad económica en Barcelona.....	459
<i>Ortiz Guitart, Anna; Solana Solana, Miguel y Rodríguez Reche, Cristina</i>	
La declaración de zonas tensionadas en ciudades turísticas. El caso de las Palmas de Gran Canaria (Canarias).....	463
<i>Parreño-Castellano, Juan Manuel; Hernández Torres, Santiago y Jiménez Barrado, Víctor</i>	
Memoria y huella territorial del franquismo en la periferia de Madrid	470
<i>Peña Díaz, Marta y Madrazo García de Lomana, Gonzalo</i>	
Parques como espacios de mezcla socioeconómica: análisis de Madrid a partir de datos de telefonía móvil	477
<i>Pérez-Campaña, Rocío; Talavera-García, Rubén y Romanillos, Gustavo</i>	
Política de vivienda en tiempos de crisis. Una aproximación geográfica al nuevo marco legal español	483
<i>Picó, Víctor; Lezcano-González, Éver y Otero Vale, Nerea María</i>	
Propiedad: evolución legal y espacial, en la zona centro sur de Chile.....	490
<i>Quijada Prado, Paula; Alvarado Peterson, Voltaire y Paulsen Espinoza, Alex</i>	

Percepción de los colectivos vecinales de las consecuencias de la instalación de clases creativas en el barrio de San Isidro (Madrid)	496
<i>Ramírez García, Susana; García Álvarez, David y Larsimont, Robin</i>	
Dinamismo urbano y desigualdad: estudio comparativo de dos barrios de Ciudad Real (España)	503
<i>Rodríguez-Domenech, María Ángeles</i>	
La dimensión espacial de las desigualdades de rentas en las áreas urbanas españolas. ¿Dónde se fragmenta la desigualdad?	510
<i>Rubiales Pérez, Miguel; Gil-Alonso, Fernando y López-Villanueva, Cristina</i>	
Jaén en escorzo. Una aproximación a la ciudad en clave de desigualdad intraurbana	517
<i>Ruiz Moya, Noelia y Sánchez Escolano, Luis Miguel</i>	
Las ciudades españolas en el contexto económico global. Cambios sectoriales en la red de relaciones financieras interempresariales, 2010- 2022	524
<i>Salom Carrasco, Julia y Fajardo Magraner, Félix</i>	
Centros comerciales como espacios de mezcla social en Madrid: evolución y factores determinantes	531
<i>Santiago-Iglesias, Enrique; Carpio Pinedo, José; Romanillos Arroyo, Gustavo y García-Palomares, Juan Carlos</i>	
Vulnerabilidad urbana y vulnerabilidad climática. Estrategias frente al cambio climático en el plan de barrios de Barcelona	539
<i>Simeonova, Velislava; Sánchez Aguilera, Dolores y Horrach Estarellas, Biel</i>	
Vivienda de lujo y desplazamiento silencioso: efectos sobre el apego, la pertenencia y la proximidad. El caso de la Dreta de L'Eixample de Barcelona	546
<i>Simó Solsona, Montserrat; López Villanueva, Cristina; Cano Hila, Ana Belén; Berrens, Karla y Romero Fernández, Ana</i>	
Radiografía de abandono y desigualdad sistémica de la infancia en el Barrio el Raval, Barcelona	552
<i>Thiers Quintana, Jenniffer y Orozco Martínez, Carolina.</i>	
Evaluación espacial y funcional de los servicios de interacción urbana (SIU) desde el análisis normativo: caso de Madrid	558
<i>Vallina Rodríguez, Alejandro; Martínez Vicencio, Karen; Fernández-Arroyo López-Manzanares, Alfonso y Palacios García, Antonio</i>	

¿Nuevas fracturas de la fragmentación urbana en barrios de vivienda masiva en Barcelona y París?.....	565
<i>Vila Vázquez, José Ignacio</i>	
NUEVOS ESPACIOS INDUSTRIALES Y LOGÍSTICOS Y TRANSFORMACIONES IMPULSADAS POR LA UNIÓN EUROPEA.	
Alternativas de desarrollo en la Pola de Gordón. Nuevas funcionalidades para los elementos industriales.....	573
<i>Barrientos Antón, Raúl</i>	
Estrategia industrial europea, reindustrialización y trabas a la deslocalización industrial en España	581
<i>Benito Del Pozo, Paz</i>	
De la recesión a la reconfiguración: evolución de la actividad industrial en Málaga desde la crisis de 2008 hasta la actualidad (2025)	588
<i>Castro Noblejas, Hugo</i>	
Iniciativas locales de acción colectiva para la transición energética sostenible en Granada.....	595
<i>Frolova, Marina; Pérez-Pérez, Belén; Rodríguez-Segura, Francisco Javier y Osorio-Aravena, Juan Carlos</i>	
Caracterización de sistemas socio-ecológicos portuarios: retos y oportunidades en la bahía de Cádiz	602
<i>García Velázquez, Marina; García-Onetti, Javier; De Andrés García, María; Ramírez-Guerrero, Gema; Fernández Enríquez, Alfredo y García-Sanabria, Javier</i>	
La práctica de la ordenación de las energías renovables en España: principales enfoques desde las comunidades autónomas	609
<i>Ghislanzoni, Michela y Prados, María-José</i>	
Buenas y malas prácticas en la transición energética: El caso de la biomasa en Jaén.....	616
<i>Liñán Chacón, Javier; Rodríguez Segura, Francisco Javier y Frolova Ignatieva, Marina</i>	
Actividad industrial en las provincias españolas en el periodo 2010-2021: Aplicación del análisis clúster	622
<i>López González, Alejandro y Benito del Pozo, Paz</i>	

El cambio de modelo productivo del municipio de Illescas (Toledo): el ¿éxito? de la transición a la eco-logística.....	629
<i>Mecha-López, Rosa</i>	
Regeneración productiva de espacios en desuso: iniciativas de reindustrialización sostenible en España.....	636
<i>Monteserín, Obdulia y López Patiño, Gracia</i>	
Economía verde y empleo en España: una aproximación geográfica	644
<i>Moreno Núñez, David y Sánchez-Moral, Simón</i>	
Los proyectos de interés estratégicos regional (PIER) en Asturias. Una reindustrialización a la carta	650
<i>Obeso Muñoz, Ícaro</i>	
Espacios industriales en Galicia: factores de cambio y adaptación	656
<i>Otero Vale, Nerea María</i>	
Integración de energía solar fotovoltaica en núcleos urbanos de alto valor patrimonial	664
<i>Pérez-Pérez, Belén; Díaz Cuevas, Pilar y Río Fernández, José A.</i>	
Nuevas direcciones de la transición alimentaria: el incipiente ecosistema Food-Tech y la localización de la producción de "nuevos alimentos" en España	670
<i>Potente Castro, Marta</i>	
"Renovables sí, pero no así" vulnerabilidad del paisaje y estrategias de valor compartido en la transición energética	676
<i>Prados, María-José; Giusti, Mariana; Del Valle, Carolina; Pallarés Blanch, Marta; Núñez-Rivera, Claudia y Ramos Trávez, Daniel</i>	
Borrar del mapa el patrimonio: la central nuclear José Cabrera en Almonacid de Zorita (Guadalajara).....	685
<i>Santos Santos, Jesús Francisco</i>	
¿Protección o castigo? Pobreza energética y contadores prepago en Hungría	694
<i>Tirado Herrero, Sergio</i>	
Reales fábricas en Castilla-La Mancha: paisaje industrial en evolución.....	701
<i>Torres Camacho, Jesús Nicolás</i>	

Las oportunidades de la renaturalización en las marismas de la bahía de Cádiz: un estudio basado en las percepciones de los actores locales	708
<i>Vázquez Pinillos, Francisco José; Vilaseca, Charlotte; García-Onetti, Javier; De Andrés García, María; García-Sanabria, Javier y Navarro Carrascal, Óscar</i>	
Modalidades de proximidad e innovación social en las iniciativas alimentarias sostenibles de Madrid y de Castilla y León	714
<i>Yacamán Ochoa, Carolina y Sánchez Hernández, José Luis</i>	
RETOS DEMOGRÁFICOS: MIGRACIONES, DESPOBLACIÓN Y ENVEJECIMIENTO	
Tendencias demográficas recientes en los municipios rurales del sureste de Francia.....	723
<i>Bellés-Monserrat, Sergio; Esparcia, Javier; Escribano, Jaime y Chevalier, Pascal</i>	
Propuesta de diseño del sistema de indicadores para la vigilancia en salud pública en Aragón	729
<i>Bentué, Carmen; Martínez, Rafael; Portolés, David y Zúñiga, María</i>	
La accesibilidad a los servicios privados: articulación territorial y despoblación en zonas rurales de Andalucía	736
<i>Cañete Pérez, José Antonio; Cejudo García, Eugenio y Nieto Calmaestra, José Antonio</i>	
Cuantificando y caracterizando la accesibilidad a los servicios públicos de Andalucía.....	744
<i>Cejudo García, Eugenio; Cañete Pérez, José Antonio y Nieto Calmaestra, José Antonio</i>	
Estudios de género en la geografía española: un análisis bibliográfico de publicaciones en revistas científicas (2015-2024)	753
<i>Egea-Hernández, María; Maroto-Martos, Juan Carlos y Pinos-Navarrete, Aida</i>	
Geografías de la transición al vehículo eléctrico (ve): redes de recarga, operadores y cadenas del valor en España	760
<i>Ferloni, Andrea</i>	
Los números del envejecimiento demográfico en Portugal	768
<i>Galvão Praça, Lídia</i>	
Tendencias demográficas y cambio global. ¿Tenemos los datos necesarios para su estudio?	774
<i>García Coll, Arlinda</i>	

La diferenciación espacial y temporal de la dinámica de la población de las Islas Canarias	781
<i>García Rodríguez, José-León</i>	
El equipaje del viaje de la tradición azucarera de Motril (España) a Nova Granada (Brasil)...	789
<i>Gustavo Ríos, Luis; Ramírez García, Susana y Alves Dos Santos, Roselí</i>	
Entornos rurales amigables: estrategias para el fomento del envejecimiento activo	795
<i>Ley García, Lucía y Mohíno Sanz, Inmaculada</i>	
Contribución de la población extranjera al Padrón de habitantes de Castilla y León	802
<i>Martín Jiménez, María Isabel</i>	
Cine y migraciones en el mundo rural. Un análisis diacrónico a través del discurso ficcional	808
<i>Martínez-Puche, Antonio y Martínez-Puche, Salvador</i>	
Cambios y tendencias en la migración irregular por vía marítima a Canarias (2019-2024)....	814
<i>Mesa-Pérez, Carmelo Ulises y Parreño-Castellano, Juan Manuel</i>	
Permanencias y cambios recientes en las dinámicas geo-demográficas y socio-territoriales en el Alto Tormes (Sierras de Gredos, Ávila, España).....	821
<i>Moreno Arriba, Jesús</i>	
Análisis de los cambios demográficos en Andalucía durante 2021 a partir de datos de telefonía móvil.....	828
<i>Osorio Arjona, Joaquín</i>	
Cartografía digital y análisis geoestadístico multivariante para abordar el reto demográfico: tipificación territorial de la provincia de Huesca.....	835
<i>Postigo Vidal, Raúl; Crespo Pérez, Rodrigo y López Escolano, Carlos</i>	
Los hogares de población extranjera en Canarias (1991-2021).....	841
<i>Rodríguez-Rodríguez, Mercedes Ángeles y Domínguez-Mujica, Josefina</i>	
Marcas territoriales en espacios protegidos. La situación en España y análisis de evolución de un caso de estudio	848
<i>Rodríguez-Soler, Rocío y Voth, Andreas</i>	

La pandemia del COVID-19 en el mundo rural andaluz: balance de los cambios residenciales acaecidos.....	855
<i>Ruiz Moya, Noelia; Cejudo García, Eugenio; Navarro Valverde, Francisco Antonio y Cañete Pérez, José Antonio</i>	
La despoblación y las migraciones en España: análisis cartográfico y socio-territorial a través del Atlas Nacional.....	861
<i>Vera Trujillo, Sergio</i>	
Narrativas sobre envejecimiento, longevidad y despoblación en áreas rurales. Un análisis de políticas públicas y medios de comunicación	869
<i>Vercher Savall, Néstor; Pla-Bañuls, Jaume y Bellés Monserrat, Sergio</i>	
SISTEMAS DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE	
Percepciones de la movilidad autónoma de chicas adolescentes. El caso de la Font D'en Fargues en Barcelona	877
<i>Andrés-Argomedo, David; Cebollada, Ángel y Ortiz, Anna</i>	
Dinámicas de género en los espacios costeros: el caso de las playas de Cataluña y Gran Canaria	883
<i>Bombana, Briana; Peña-Alonso, Carolina y Naranjo Almeida, María Lorena</i>	
Proximidad y nodos de transporte: percepciones desde la periferia urbana en Cáceres, España.....	890
<i>Cáceres- Merino, José; García García, Marta y Coloma, Juan Francisco</i>	
Diferencias sociodemográficas en la evolución de la movilidad urbana aplicando telefonía móvil a la región metropolitana de Madrid.....	891
<i>Cara-Santana, Yeray; Moya-Gómez, Borja y García-Palomares, Juan Carlos</i>	
Evolución de la movilidad en vehículo privado en la región metropolitana de Barcelona (2004 – 2023)	898
<i>Cebollada, Ángel; Vera, Ana y André-Argomedo, David</i>	
Gestión de la movilidad turística en Barcelona: retos, estrategias y perspectivas de los diferentes agentes territoriales	904
<i>Cerino, Willian; Arias-Sans, Albert; Benages-Albert, Marta y Gutiérrez, Aarón</i>	

Disposición para adoptar la movilidad como servicio (MAAS) en Madrid.....	910
<i>Condeço-Melhorado, Ana y Bas Vicente, Javier</i>	
Estrategias de branding y citymarketing en grandes aeropuertos internacionales. ¿Hacia una nueva concepción de estas infraestructuras?	918
<i>Díez-Pisonero, Roberto; Gago García, Cándida y Luengo Cartagena, Álvaro</i>	
La última milla logística en la ciudad de Madrid. Análisis espacial de los puntos de entrega de paquetería	926
<i>García-Álvarez, David y Mendoza De Miguel, Sofía</i>	
Spatial Analysis of EU rural areas' accessibility and connectivity.....	933
<i>González-Relaño, Reyes Manuela y Cavalieri, Benedetta</i>	
Caída de la demanda con la distancia y el tiempo de respuesta de los servicios policiales: estudio de caso de la provincia de Cáceres	934
<i>Gutiérrez Gallego, José Antonio; Rufo Rey, Miguel Ángel; Ortiz García, Jordi y Castro Serrano, José</i>	
Cobertura territorial del empleo en Extremadura: impacto de la infraestructura y la proximidad geográfica en la equidad socioeconómica.....	940
<i>Horcajo Romo, Ana Isabel; Gutiérrez Gallego, José Antonio y Pérez Pintor, José Manuel</i>	
Accesibilidad aeroportuaria y competitividad territorial en la era de la movilidad global	946
<i>Luengo Cartagena, Álvaro; Díez-Pisonero, Roberto y Saíñz Saíñz, David</i>	
Accesibilidad a servicios sanitarios en entornos rurales: una comparativa de las áreas de salud en Castilla-La Mancha	953
<i>Martínez Sánchez-Mateos, Héctor S. y Ruíz Pulpón, Ángel Raúl</i>	
Assessing car dependency in mountain regions. The case study of a Catalan Mid Mountain Area.....	960
<i>Miravet, Daniel y Gutiérrez, Aaron</i>	
Itinerarios peatonales accesibles en el entorno del Campus Universitario de Cáceres	961
<i>Morgado López, Sofía y Saumell, Jaime</i>	

Comportamiento espacial del consumidor: diferencias por género, edad y grupo socioeconómico. El caso de Madrid	967
<i>De las Obras-Loscertales, Julia; Zagheni, Emilio; Perotta, Daniela; Hernández Martín-Caro, María Soledad; García Palomares, Juan Carlos y Gutiérrez Puebla, Javier</i>	
Análisis de las medidas contempladas en las políticas públicas para la implantación de soluciones sostenibles de micrológica en la región metropolitana de Madrid	968
<i>Pascual Torres, Raquel y Alonso Ramos, Andrea</i>	
Logística y cooperación transfronteriza: retos y oportunidades para la Eurociudad Badajoz-Elvas-Campo Maior	975
<i>Pérez Pintor, José Manuel y Garrinhas, Joao</i>	
El ferrocarril en áreas rurales ante la encrucijada: el caso de la línea 310 (Madrid-Cuenca-Valencia)	982
<i>Plaza Tabasco, Julio; Santos Sánchez, Cristina y Martínez Sánchez-Mateos, Héctor S.</i>	
La digitalización ante la peatonalidad de la retail-less city. El caso de estudio de Barcelona	989
<i>Saltó Calvet, Jofre y Frago Clols, Lluís</i>	
Dos lados del ferrocarril: diferencia, desigualdad y segregación socioespacial en Valladolid – ES	997
<i>Sátyro Maia, Doralice; Santos y Ganges, Luis y Soria Cáceres, Carlos Hugo</i>	
Análisis de los desplazamientos urbanos y metropolitanos en una ciudad de tamaño medio: Palma	1004
<i>Seguí Pons, Joana M. y Ruíz Pérez, Maurici</i>	
El papel de EuroVelo y las Rutas Jacobeas en la Península Ibérica como vectores para una movilidad más sostenible.....	1012
<i>Ventura Fernández, Jesús y Quetglas Lull, Llorenç</i>	
TURISMO: DESAFÍOS Y FUTUROS DE UNA REALIDAD EN CAMBIO	
Distribución y tipología de las experiencias turísticas en Madrid: ¿turismo creativo y sostenible o innovación del producto turístico?	1019
<i>Acero Argüelles, Beatriz</i>	

La turistización a la conquista de las periferias urbanas del sur de Madrid. Usera y Villaverde.....	1027
<i>Aliaga De Miguel, Héctor Manuel; García Hernández, María y De La Calle Vaquero, Manuel</i>	
El auge de las terrazas en altura en las principales ciudades turísticas españolas	1033
<i>Babinger, Frank; Serrano Cambroner, Milagros y Sánchez-Arcediano, Sandra</i>	
El (no) derecho a la ciudad en los discursos sobre la turistificación en una gran ciudad.....	1039
<i>Barrado-Timón, Diego A.; Fernández-Arroyo López-Manzanares, Alfonso y Hidalgo-Giralt, Carmen</i>	
Turismo en áreas rurales y gobernanza territorial-ambiental en el contexto de cambio global. Un ejemplo en la Comuna de Hualaihué, región de Los Lagos, Chile	1046
<i>Barría Meneses, Jessica Araceli</i>	
Valorización y desafíos para el patrimonio industrial y su aprovechamiento turístico en Castilla-la Mancha (España)	1055
<i>Cañizares Ruiz, M. Carmen y Ruíz Pulpón, Ángel</i>	
Espacios libres públicos de la turistificación	1062
<i>Capdepón Frías, Margarita; Müller, Nora; Fuster Uguet, Marc y Blázquez-Salom, Macià</i>	
Estimación económica del enoturismo en la Depresión del Ebro.....	1067
<i>Climent-López, Eugenio</i>	
Turismo de senderismo y acción climática en destinos de montaña. El caso de una ruta circular en el Pirineo Catalán	1074
<i>Cors- Iglesias, Martí; Gómez Martín, M^a Belén y Armesto-López, Xosé</i>	
Los efectos de la turistificación comercial y la banalización en el valor patrimonial de la Plaza Mayor de Madrid.....	1080
<i>De La Calle Vaquero, Manuel y Mínguez, Carmen</i>	
Dinámicas turísticas Pos-Covid en paisajes culturales insulares: estudio preliminar en Mallorca y Gran Canaria.....	1087
<i>Del Pino Ojeda Naranjo, Wendy; Coll Ramis, Miguel Ángel; Del Pino Rodríguez Socorro, María y Romero Martín, Lidia Esther</i>	
De la turistificación a la esperanza: una propuesta de análisis para Barcelona.....	1093
<i>Díaz-Soria, Inmaculada; Blanco Romero, Asunción y Cánoves Valiente, Gemma</i>	

Geoturismo urbano en ciudades pequeñas Patrimonio Mundial: San Cristóbal de La Laguna, Tenerife, España.....	1099
<i>Dóniz Páez, Javier; Pérez Pérez, Josué; Suárez Francisco, Samuel; Leal Moreno, Victoria y Pica, Alessia</i>	
La necesaria reconversión del turismo de masas: análisis de las propuestas del Fòrum de la Societat Civil de Mallorca	1106
<i>Escudero-Gómez, Luis Alfonso y Coll Ramis, Miguel Ángel</i>	
Las organizaciones sin fines de lucro como dinamizadores de innovación inclusiva para el turismo sostenible y regenerativo.....	1111
<i>Espejo Paredes, Mirian Patricia</i>	
Analizando la adaptación al cambio climático de los destinos turísticos urbanos españoles a través de sus planes.....	1119
<i>Femenia-Serra, Francisco; Pousa-Unanue, Aitziber y Alzua-Sorzabal, Aurkene</i>	
Reconversión de enclaves turísticos e inversión del impuesto de turismo sostenible	1126
<i>Fuster Uguet, Marc; Blázquez-Salom, Macià y Müller, Nora</i>	
Turismo creativo en entornos urbanos: ¿ilusión posmoderna o autenticidad renovada?	1132
<i>Gago García, Cándida y Díez Pisonero, Roberto</i>	
Viviendas de uso turístico en Salamanca: desafíos y oportunidades para la gestión en una ciudad patrimonial.....	1139
<i>García Malagón, Belén y Hortelano Mínguez, Luis Alfonso</i>	
Turismo sostenible: caminando hacia un futuro responsable con los ODS	1146
<i>García Marín, Ramón; Giménez García, Rubén; Ruíz Álvarez, Víctor y Espejo Marín, Cayetano</i>	
Las políticas públicas en materia de enoturismo en Castilla y León	1153
<i>García Velasco, Miguel Ángel y Fernández Portela, Julio</i>	
Nuevas experiencias turísticas asociadas al pasado alfarero del barrio de Triana (Sevilla).....	1160
<i>Gavira Narváez, Antonio y Ventura Fernández, Jesús</i>	
El papel del turismo en la transformación de la Raya hispano-lusa en Castilla y León	1167
<i>Hortelano Mínguez, Luis Alfonso; Wei Li, Gabriel y Mansvelt Beck, Jan</i>	

Análisis de la percepción de actores turísticos ante situaciones de cambio en un destino de interior apoyado en la calidad de sus paisajes.....	1174
<i>Ibarra, Paloma y Rabanaque, Isabel</i>	
La estructura organizativa turística municipal en la provincia de Barcelona	1183
<i>Imbert-Bouchard Ribera, Daniel; Guitart Casalderrey, Núria y Rodeja Coloma, Marta</i>	
Retos y adaptaciones de la oferta turística ante el cambio climático en Catalunya: un análisis cualitativo de tres casos representativos	1189
<i>Imbert-Bouchard Ribera, Daniel; Leal Londoño, María Del Pilar y Ridolfi, Elena</i>	
Territorio y enoturismo. Análisis exploratorio de experiencias turísticas gastronómicas en la Comunidad Valenciana.....	1195
<i>Jiménez Rodríguez, Arturo; Rico Cánovas, Elisa y Baños Castiñeira, Carlos</i>	
Evolución reciente y análisis de la actividad turística en Castilla-La Mancha	1201
<i>Jover-Martí, Francisco Javier y García Moreno, Alberto</i>	
Participación ciudadana y sostenibilidad de destinos turísticos en el marco de las agendas urbanas	1208
<i>Ledesma González, Oswaldo y Hernández Hernández, Jesús Francisco</i>	
Turismo: saturación de destinos urbanos. El caso del centro histórico de Málaga	1215
<i>López Padilla, María Dolores</i>	
Turismo y shopping. Los patrones de consumo de los turistas chinos en la era post-covid-19 en Barcelona	1222
<i>Liu, Yushu y Sánchez Aguilera, Dolores</i>	
Potencial turístico frente al cambio climático. El caso andaluz.....	1229
<i>Maestro, María; Chica Ruiz, Juan Adolfo; Arcila Garrido, Manuel; De Andrés García, María; Ramírez-Guerrero, Gema; García-Onetti, Javier y Gasalla López, Beatriz</i>	
Lockers y consignas en Barcelona: análisis espacial de los servicios de equipaje en una ciudad turistificada	1234
<i>Mendoza De Miguel, Sofía y García-Álvarez, David</i>	
La playa de la colonia en Águilas (Murcia), el caso de un espacio turístico en expansión	1241
<i>Morales Yago, Francisco José; Jurado Almonte, José Manuel y Cuesta Aguilar, María José</i>	

- Del colapso a la recuperación: análisis espaciotemporal de la evolución de las pernoctaciones turísticas en España (2019-2023) 1248
Muñoz-Ramon, Júlía; Coll-Ramis, Miquel Àngel; Petrus Bey, Joana María y Reus-Pons, Matías
- Apego al lugar de los residentes locales en los espacios turísticos 1254
Nunzi, Nicole; Sánchez-González, Diego y Sarno, Emilia
- Pobreza e inmigración: la consolidación de áreas urbanas desfavorecidas en ciudades medias españolas..... 1261
Ordás del Corral, Javier y López González, Alejandro
- Expectativas, acceso y localización de la vivienda de los migrantes altamente cualificados: el caso de Barcelona..... 1267
Orozco Martínez, Carolina; Rosa, Brian; López-Gay, Antonio y Gil-Alonso, Fernando
- Excursionismo turistificador: impacto en el comercio del centro histórico de Guimarães (Portugal)..... 1273
Ortiz García, Cristian David; Brasil, Catarina y Sarmiento, João
- El papel de la movilidad turística en la planificación territorial: el caso del Camp de Tarragona.. 1280
Paez Gil, Sandra; Delclòs-Alió, Xavier y Gutiérrez Palomero, Aaron
- El impacto de la turistificación en la actividad comercial. El caso del barrio de Chueca (Madrid) 1286
Palacios García, Antonio; Fernández-Arroyo López-Manzanares, Alfonso; Martínez Vicencio, Karen y Vallina Rodríguez, Alejandro
- Fragmentación administrativa y resiliencia territorial: un estudio sobre gobernanza turística multinivel en el delta del Ebre 1293
Pastor Alcaraz, Ana y Paulino, Isabel
- Planificación territorial turística y overtourism en destinos litorales: Sanxenxo (Galicia) 1298
Patíño Romarís, Carlos Alberto
- Turismo termal y mujer rural: ¿Posibles sinergias para el desarrollo local? 1305
Pinos-Navarrete, Aida; Egea-Hernández, María y Maroto-Martos, Juan Carlos
- Del conocimiento a la acción: integrando la huella de carbono en la gestión estratégica de destinos urbanos 1311
Pousa-Unanue, Aitziber; Alzua-Sorzabal, Aurkene y Femenia-Serra, Francisco

Redefiniendo el turismo: nuevas metodologías y fuentes de datos en la medición de la ocupación turística en Extremadura.....	1318
<i>Ríos Rodríguez, Nerea; Nieto Masot, Ana y Cárdenas Alonso, Gema</i>	
Impacto del turismo rural en Medina Sidonia (Cádiz). Patrones espaciales y accesibilidad a la vivienda.....	1325
<i>Rodríguez-Pérez De Arenaza, Daniel</i>	
La acción pública reciente en materia de turismo y patrimonio en un destino turístico insular sostenible (La Gomera, Islas Canarias).....	1332
<i>Del Pino Rodríguez Socorro, María; Romero Martín, Lidia Esther y Del Pino Ojeda Naranjo, Wendy</i>	
Aproximación metodológica al análisis y medición de la turistificación comercial en los centros urbanos. Aplicación al caso de Sevilla.....	1339
<i>Ruiz Romera, Andrea; Villar Lama, Arsenio y Fernández Tabales, Alfonso</i>	
Mujeres de la generación digital, divulgación de los valores territoriales y su papel en el turismo.....	1344
<i>Salamaña Serra, Isabel y Baylina Ferré, Mireia</i>	
Derivas geográficas y geopolíticas de la gestación subrogada en el turismo reproductivo.....	1351
<i>Santos Sánchez, Cristina</i>	
Espacio urbano y desafío turístico: indicadores socioculturales y económicos para Gijón.....	1358
<i>Sevilla Álvarez, Juan; Suárez Rodríguez, Alfonso; Herrera Arenas, Daniel y Rodríguez Pérez, Carmen</i>	
Mecanismos de anticipación ante posibles impactos del turismo: canalizar la preocupación local.....	1365
<i>Troitiño Torralba, Libertad y Albarrán Periañez, José David</i>	
Análisis de la capacidad de carga del área recreativa de las presillas de Rascafría (Madrid).....	1373
<i>Troitiño Torralba, Libertad; Villar Navascués, Rubén Alejandro y Mendoza De Miguel, Sofía</i>	
Crisis y estrategias de adaptación de los destinos turísticos españoles: análisis del discurso mediático (2021-2024).....	1379
<i>Villar Navascués, Rubén; Diaz Soria, Inmaculada; Mínguez García, Carmen; García Hernández, María y Blanco Romero, Asunción</i>	

DINÁMICAS TURÍSTICAS POS-COVID EN PAISAJES CULTURALES INSULARES: ESTUDIO PRELIMINAR EN MALLORCA Y GRAN CANARIA¹

WENDY DEL PINO OJEDA NARANJO¹

MIQUEL ÀNGEL COLL RAMIS²

MARÍA DEL PINO RODRIGUEZ SOCORRO³

LIDIA ESTHER ROMERO MARTÍN⁴

¹*Dpto. de Geografía, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Pérez del Toro, nº1; 35412, wendy.ojeda@ulpgc.es, ORCID <https://orcid.org/0000-0001-8096-5184>*

²*Dpto. de Geografía, Universidad de les Illes Balears, Cra. de Valldemossa, km 7,5. 07122 Palma (Illes Balears). miquelangel.coll@uib.es, <https://orcid.org/0000-0002-8485-8789>*

³*Dpto. de Geografía, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Pérez del Toro, nº1; 35412, mpino.rodriguez@ulpgc.es, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-0954-8019>*

⁴*Dpto. de Geografía, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Pérez del Toro, nº1; 35412, lidia.romero@ulpgc.es, <https://orcid.org/0000-0003-0846-4806>*

Abstract: Post-COVID tourism has reconfigured the economic, social, and cultural dynamics of numerous destinations, with significant impacts on World Heritage cultural landscapes. This preliminary study focuses on Mallorca and Gran Canaria, two islands with World Heritage-listed cultural landscapes: the Serra de Tramuntana (Mallorca) and Risco Caído, and the Sacred Mountain Spaces of Gran Canaria. It explores how recent tourism dynamics have affected their management and sustainability. The main objective is to analyze the transformations in tourism dynamics from the perspective of key stakeholders in the region, considering the challenges and opportunities that arise for the conservation of these cultural landscapes in a context of tourism reactivation. To this end, statistical data contextualizing tourism trends on both islands were collected and analyzed. These data served as the basis for the design and development of in-depth interviews with stakeholders. The responses obtained were analyzed using qualitative thematic coding to identify patterns, discourses, and strategies related to tourism and heritage management in times of crisis. Although this work is in a preliminary phase, the results are anticipated to shed light on the interaction between tourism and heritage on islands, highlighting tensions between sustainability, tourism development, and heritage valorization. Preliminary findings point to the importance of strengthening local governance strategies and fostering active community engagement to mitigate the impacts of post-COVID tourism on these cultural landscapes.

Keywords: island tourism, cultural heritage, world heritage, crisis, stakeholders.

¹ -Esta comunicación se inserta en el proyecto coordinado "Estrategias y alternativas de adaptación de los destinos turísticos en España en tiempos de cambio. Análisis multiescalar a partir de los usos turísticos del territorio (ADAPTATUR)", ADAPTATUR-interior: Ref. PID2020-114186RB-C21 financiado por MCIN-AEI/10.13039/501100011033.

- Wendy del Pino Ojeda Naranjo es estudiante predoctoral con un contrato financiado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria y Banco Santander.

1. Introducción

El COVID-19 provocó una crisis turística que, debido a su propia idiosincrasia de movilidad y contacto social (Bianchi, 2020), alcanzó una magnitud sin precedentes. En el análisis de un destino turístico, resulta clave comprender el papel de los *stakeholders* en situaciones como ésta. Su interacción con el territorio y con el establecimiento de redes de colaboración confirman la necesidad de establecer nuevos enfoques centrados en la gobernanza territorial y la sostenibilidad (Muñoz-Mazón et al., 2014).

En este contexto, la crisis ha sido reconocida también como una oportunidad (Spenceley, 2021) para reorientar el modelo turístico hacia prácticas más sostenibles y responsables (ONU, 2020). No obstante, se plantea el riesgo de que los espacios naturales protegidos se conviertan en escenarios de ocio masivo, replicando patrones propios del turismo convencional (Frías, 2023).

El carácter insular de estos territorios, con su alta dependencia del turismo como motor económico, y su limitada conectividad, acentuó su vulnerabilidad frente al impacto de la crisis sanitaria. A partir de este enfoque, el presente trabajo tiene como objetivo principal analizar las transformaciones en la dinámica turística desde la perspectiva de los actores clave de la región, considerando los desafíos y oportunidades que se presentan en la conservación de los paisajes culturales, en un contexto de reactivación económica.

2. Materiales, datos y métodos.

Para abordar el objetivo, se recopilaron datos estadísticos procedentes de diversas fuentes oficiales (INE, ISTAC e IBESTAT), con el fin de contextualizar las tendencias turísticas en ambas islas. Estos datos sirvieron como base para el posterior diseño y realización de entrevistas en profundidad dirigidas a los *stakeholders* del sector turístico.

En total se realizaron 18 entrevistas: 8 en Gran Canaria y 10 en Mallorca. Los entrevistados se agruparon en tres categorías: sector público (4 entrevistas), sector privado (10 entrevistas) y tercer sector, correspondiente a asociaciones y colectivos ciudadanos (4 entrevistas). Las respuestas fueron analizadas mediante codificación temática cualitativa (15 palabras claves predefinidas) utilizando el software AtlasTi, lo que permitió identificar patrones, discursos y estrategias vinculadas a la gestión turística y patrimonial en esa crisis.

2.1. El caso de estudio

Se analizan dos territorios Patrimonio de la Humanidad (UNESCO) españoles ubicados en territorios insulares. Se trata del Paisaje cultural de la Serra de Tramuntana en Mallorca (Islas Baleares), declarado en 2011 y del Paisaje cultural de Risco Caído y montañas sagradas de Gran Canaria (Islas Canarias), inscrito en la misma lista en 2019. Ambos cuentan con una serie de semejanzas paisajísticas, históricas y de aprovechamiento sociocultural, por lo que resulta de interés la realización de un estudio conjunto. Además de compartir misma categoría por la UNESCO, ambas islas son destino de turismo de masas, recibiendo millones de turistas cada año.

En Mallorca, la Sierra de Tramontana abarca una superficie de 1.070 Km² sobre un total de 19 municipios, lo que representa el 29,5% de la superficie insular. En Gran Canaria, en cambio, Risco

Caído y las montañas sagradas de Gran Canaria, tiene una superficie mucho más reducida, con 180 Km² y alberga 4 municipios (dos ocupando el 100% de su territorio, y otros dos de manera parcial), lo que supone el 11,5% de la superficie de la isla.

3. Resultados

3.1. Evolución de la población (residente y turistas) y de la capacidad alojativa

Entre 2019 y 2024, tanto Mallorca como Gran Canaria han experimentado un crecimiento sostenido de su población residente, lo que refleja una consolidación demográfica en los municipios con paisajes culturales. Este crecimiento ha sido más acusado en Mallorca, donde la población en los municipios patrimoniales aumentó en casi 9.000 personas, frente a las 530 en los de Gran Canaria (Figura 1). En cuanto al turismo, ambos territorios sufrieron una fuerte caída en 2020 debido a la pandemia, pero lograron no solo recuperarse, sino superar los niveles previos a la crisis. Mallorca pasó de más de 11,6 millones de turistas en 2019 a más de 13,3 millones en 2024, mientras que Gran Canaria aumentó de 4,2 millones a 4,5 millones en el mismo periodo (Tabla 1). A nivel local, la recuperación del turismo en los municipios patrimoniales ha sido más intensa en Mallorca, multiplicando por siete el número de visitantes entre 2020 y 2024. En Gran Canaria, aunque también se registra un crecimiento significativo, el número de visitantes se triplica, reflejando una recuperación más moderada. Esta diferencia sugiere una mayor capacidad de atracción o promoción del patrimonio en los municipios de Mallorca. Respecto a la capacidad alojativa, Mallorca muestra una evolución con altibajos, con un leve crecimiento hasta 2022 seguido de una ligera contracción, posiblemente como resultado de la adecuación a nuevas demandas turísticas o restricciones vinculadas a políticas patrimoniales. En Gran Canaria, si bien no hay datos específicos para los municipios patrimoniales, la tendencia general de la isla indica una caída abrupta en 2020 y una recuperación posterior, alcanzando cifras similares a las de antes de la pandemia (Tabla 1). En conjunto, los datos apuntan a una recuperación sólida del turismo en ambos territorios, aunque con una intensidad mayor en Mallorca tanto en términos absolutos como relativos. Esto pone de relieve la importancia de los paisajes culturales como motores del turismo pos-COVID y plantea la necesidad de reforzar estrategias diferenciadas de gestión sostenible que consideren las particularidades y ritmos de evolución de cada isla.

Figura 1. Evolución de la población insular y de los Patrimonio Mundial en Mallorca y Gran Canaria (2019-2024)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE, ISTAC e IBESTAT

Tabla 1. Población y turismo de los territorios

TERRITORIO	MALLORCA					
INDICADOR / AÑO	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Número Turistas (Isla)	11.651.959	2.004.355	5.730.731	11.474.345	12.477.497	13.389.923
Número Turistas (municipios PC) - INE estadística experimental	sd	420.183	1.125.994	2.820.694	3.000.524	3.141.782
Capacidad de alojamiento (Isla)	405.261	406.929	408.995	411.173	412.042	413.644
Capacidad de alojamiento (municipios PC)	107.417	107.621	110.869	112.176	112.072	111.968
TERRITORIO	GRAN CANARIA					
INDICADOR / AÑO	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Número Turistas (Isla)	4.194.072	1.301.365	1.756.259	3.788.611	4.235.141	4.587.405
Número Turistas (municipios PC) - INE estadística experimental	sd	31.998	35.329	69.781	81.388	96.873
Capacidad de alojamiento (Isla) (plazas)	122.989	54.656	66.755	96.885	104.151	107.194
Capacidad de alojamiento (municipios PC) (plazas)	sd					

PC: Paisaje Cultural. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE, ISTAC e IBESTAT.

3.2. La gestión turística desde la narrativa de los agentes locales

La Figura 2 revela contrastes significativos entre las narrativas turísticas pos-COVID en Mallorca y Gran Canaria. En Mallorca, las categorías de gobernanza y crisis tienen una fuerte presencia, reflejando preocupaciones respecto a la gestión institucional durante la pandemia y una percepción crítica de la respuesta pública. Por el contrario, en Gran Canaria, la gobernanza apenas se menciona y, cuando lo hace, es de forma positiva, lo que indica una valoración más favorable de la gestión local. Además, la crisis no ocupa un lugar central en el discurso canario, lo que contrasta con su peso en el caso mallorquín. En ambas islas se destacan las dinámicas endógenas del destino y las alternativas, aunque con matices. En Gran Canaria, estas se vinculan a la emprendeduría femenina en el ámbito rural y al fortalecimiento de redes colaborativas como la Ruta del Vino, mientras que en Mallorca se enfocan más en la necesidad de reestructurar el modelo turístico tradicional. La dimensión patrimonial también adquiere relevancia en ambos casos, aunque en Gran Canaria se presenta como eje articulador de las actividades turísticas, con un vínculo directo entre producto turístico y conservación del patrimonio. En Mallorca, aunque también se valora el patrimonio y el paisaje, el énfasis se sitúa más en la necesidad de preservarlos ante la presión turística. Un elemento distintivo en Gran Canaria es la categoría de género, donde se subraya el papel clave de las mujeres en la innovación y sostenibilidad del turismo rural, una dimensión ausente en el discurso mallorquín. En cuanto al impacto del COVID, en Gran Canaria se percibe como una oportunidad para reconvertir la oferta turística hacia propuestas más sostenibles y personalizadas, beneficiándose además de apoyos institucionales. En cambio, en Mallorca se pone el foco en la gestión deficiente y en las consecuencias negativas de la crisis. Finalmente, la baja presencia de las categorías de participación ciudadana y adaptación en ambos territorios señala la necesidad de reforzar la implicación de la comunidad y su capacidad de respuesta ante desafíos futuros. Este análisis evidencia cómo el contexto local, la estructura productiva y las dinámicas sociales influyen de forma diferenciada en las estrategias y percepciones sobre la gestión turística postpandemia.

Figura 2. Relación de temas clave en la narrativa turística pos-COVID en Mallorca y Gran Canaria.

Fuente: Elaboración propia.

4. Conclusiones

Mallorca y Gran Canaria han seguido trayectorias de recuperación turística pos-COVID con dinámicas comunes, aunque también con diferencias significativas. Mientras Mallorca muestra una recuperación más acelerada y críticas hacia la gestión institucional, en Gran Canaria se destacan oportunidades surgidas durante la crisis y un mayor énfasis en el emprendimiento femenino y el patrimonio local.

El crecimiento demográfico en los municipios con paisajes culturales evidencia la necesidad de equilibrar el desarrollo con la sostenibilidad. La gestión de la capacidad alojativa y de los flujos turísticos se presenta como un reto central para preservar el entorno.

Además, la escasa presencia de la participación ciudadana en los discursos locales señala la urgencia de fomentar una implicación activa de la comunidad. En conjunto, una gobernanza sensible a las particularidades territoriales, acompañada de políticas sostenibles, será clave para garantizar el futuro de los paisajes culturales insulares.

5. Referencias bibliográficas

- Bianchi, R. (2020). El COVID-19 y las perspectivas para una transformación radical del turismo. Albasud.org. <https://albasud.org/noticia/es/1220/el-covid-19-y-las-perspectivas-para-una-transformacion-radical-del-turismo>
- Frías, M. C. (2023). El turismo de naturaleza en España: de las políticas de recuperación post-pandemia a la propuesta de alternativas. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, (99).
- Instituto Canario de Estadística. (2024). Datos turísticos de Canarias. <https://www.gobiernodecanarias.org/istac>
- Institut d'Estadística de les Illes Balears. (2024). Indicadores turísticos y demográficos de Mallorca. <https://ibestat.caib.es>
- Instituto Nacional de Estadística. (2024). Turismo por municipios – Estadística experimental. <https://www.ine.es>
- Muñoz-Mazón, A., & Velasco González, M. (2015). Colaboración y gobernanza para el desarrollo turístico. Aranjuez como estudio de caso. Cuadernos de Turismo, (35).
- Naciones Unidas. (2020). COVID-19 y la transformación del turismo. https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2020/10/policy_brief_covid-19_and_transforming_tourism_spanish.pdf
- Spenceley, A. (2021). El futuro del turismo de naturaleza: Impactos de la COVID-19 y caminos hacia la sostenibilidad. Instituto Luc Hoffmann.

